

УЎТ: 631.872

МАККАЖЎХОРИ ЕТИШТИРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛДА ТАЙЁРЛАНГАН КОМПОСТДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ

¹Жўраева Дилдора Рустамовна, ²Жўраев Фарход Мамадиёрович

¹бўлим бошлиғи, ЧПИТИ, ²ассистент, ТошДАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859670>

Аннотация. Чорвачиликда озуқа базасини мустаҳкамлашда маккажўхори экини юқори ҳосилдорликка эга бўлган, силос тайёрлашда муҳим экинлардан бири ҳисобланади. Чорва моллари озуқа базасини яхшилашда имкон қадар ресурстежамкор юқори ҳосил олиши чораларини кўриши талаб этилади. Маккажўхоридан юқори ҳосилдорликка эришишида инновацион усулда тайёрланган компостдан фойдаланиши ва унинг таъсирини ўрганиши муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу мақолада маккажўхори етиштиришида инновацион усулда тайёрланган компостнинг аҳамияти бўйича маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Чорвачилик, озуқа базаси, озуқабоп экинлар, маккажўхори, компост, силос, ҳосилдорлик, самарадорлик.

Аннотация. Кукуруза является одной из важных культур для заготовки силоса, обладающей высокой продуктивностью при укреплении кормовой базы в животноводстве. При улучшении кормовой базы животноводства необходимо принять меры по получению высокого выхода продукции максимально ресурсоэффективно. Важно использовать компост, приготовленный инновационным способом, и изучить его влияние на получение высокого урожая кукурузы. В этой статье представлена информация о важности инновационного компостирования в производстве кукурузы.

Ключевые слова: Животноводство, кормовая база, кормовые культуры, кукуруза, компост, силос, урожайность, продуктивность.

Abstract. Corn is one of the important crops for making silage, which has high productivity while strengthening the feed base in livestock farming. When improving the feed supply of livestock, it is necessary to take measures to obtain a high yield of products as resource-efficient as possible. It is important to use compost prepared in an innovative way and study its effect on obtaining high maize yield. This article provides information on the importance of innovative composting in corn production.

Keywords: Animal husbandry, feed supply, forage crops, corn, compost, silage, yield, productivity.

Кириш. Чорвачилик тармоқлари ривожда озуқа базаси муҳим аҳамиятга эга. Маккажўхори – кўп тармоқли фойдаланишда қимматли, серҳосил, донли экин ҳисобланади. Маккажўхоридан яхши концентрат, кўк масса ва силос олиш мумкин. 1 кг донида 1,34 озуқа бирлиги мавжуд. Маккажўхори сўталари сут-мум пишиш даврига кирганда тайёрланган силос чорва моллари учун энг яхши озуқадири. 100 кг силосда 24 озуқа бирлиги мавжуд. Маккажўхори таркибида В1, В2, РР, С, Д, К дармондорилари, кальций, фосфор, темир, натрий минераллари мавжуд. Маккажўхорининг дони уй паррандаларига ва молларга бутунлигича ёки ёрма ҳолида берилади. Маккажўхорининг пояси молларга кўклигича берилади, ундан хашак тайёрланади. Жумладан, И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумот-ларига кўра, озиқлантириш омили

қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. И.Хафизов, У.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2009) хулосасига кўра, тўла қийматли озиқлантириш имкониятларини яратиш сигирларнинг сут маҳсулдорлигини ва пуштдорлик хусусиятларини оширади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига макбул озиқлантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилади. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни келиб чиқишини ўрганиш йилқичиликни барқарор ривожлантиришда муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади. И.Хафизов, О.Куччиев, А.Хафизовларнинг (2024) таъкидлашича, отсимонлар авлодлари ташқи омилларнинг таъсири натижасида туёқларининг тузилиши ўзгариб борган, оёқ бўғинлари мустаҳкамланиб, тез ҳаракат қилишга мослашиб борган. А.Нурматов, И.Хафизов, Ш.Жабборов, Л.Тагаеваларнинг (2024) хулосасига кўра, қорабайир зотли тойларни онасидан ажратилгандан кейин жадал ўсителиришда асосий рацион таркибига биологик фаол қўшимчаларни киритиш афзаллиги исботланган. И.Хафизов, А.Хафизовларнинг (2024) фикрига кўра, отларни эрта баҳордан кеч кузгача яйлов шароитида боқишни ташкил қилиш озуқаларни иқтисод қилиш имконини беради. А.Нурматов, И.Хафизов, А.Хафизов, Д.Карибаеваларнинг (2024) фикрига кўра, “отхона”-“яйлов” шароитида сақланган қорабайир ва уни фриз зоти билан дурагайлашган тойларда ўсиш ривожланиши жадал кечиби, озуқа тежалади. И.Хафизовнинг (2023) фикрига кўра, селекция-наслчилик ишларини тўғри ташкил қилиш, янги технологиядан фойдаланиш тармокни ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Муаллиф И.Хафизовнинг (2023) хулосасига кўра, қорабайир зот отлари мураккаб чатиштириш ва бир неча зотлар иштирокида яратилган бўлиб, ўзига хос генетик хилма-хилликка эга. А.Хафизовнинг (2023) маълумотига кўра, “отхона-яйлов” технологияси шароитида сақланган тойларининг қон ва қон зардоби таркибидаги барча кўрсаткичлар отхона шароитида сақланган тенгқурларига нисбатан энг юқори бўлиб, озуқаларни истеъмол қилиши самарали бўлган. Чорвачиликда маҳсулдорлик кўрсаткичларини яхшилашда, иқтисодий самарадорликка эришишда, умуман ушбу соҳани ривожланишида озуқа базаси муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Озуқа базаси яхши бўлиши учун мавжуд ерлардан имкон қадар самарали фойдаланиш зарур бўлади. Бунинг учун ҳар бир тупроқ иқлим шароитларига мос озуқабоп экин тури ва навларини тўғри танлаб экиш энг муҳим вазифалардан саналади. Албатта бунинг учун озуқабоп экинларда мунтазам раишда селекция ва уруғчилик ишларини олиб бориш талаб этилади. Б.Д.Аллашов, С.Ғ.Жамоловлар тадқиқотларида кузги ва баҳорги озуқабоп экинларда селекция ва уруғчилик ишлари олиб борилган янги тизма яратилган ҳамда юқори авлод уруғлар етиштирилган. Чорва озуқасидан унумли фойдаланиш ҳазмланишни яхшилаш, маҳсулдорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади. А.А.Нурматов, Б.Д.Аллашов, Ш.Жабборов, И.Рустамова, Ш.Турсуновлар таъкидлашларича қорамолларни Кореянинг ТМР технологияси билан боқиш озуқа самарадорлигини ошириш ва шу билан бирга маҳсулдорликни оширишга олиб келади.

Ер юзида маккажўхори 100 млн гектардан ошиқ ерда экилади. У Бразилия, Мексика, Ҳиндистон, Хитой, Руминия давлатларида катта майдонларда экилади. Ўзбекистонда маккажўхори дон учун 150 минг га атрофида, силос учун такрорий экин сифатида 250 минг га атрофида экилади. Маккажўхори етиштиришнинг дон технологияси озуқа бирликларининг юқори ҳосилдорлиги билан юқори сифатли хом ашё ишлаб чиқаришни

таъминлайди (Кравцов, И.А., Кравцов, И.В. Федоткин, Крамарев, С.М., Л.Н. Скрипник, Ю.И. Усенко, Т.А. Журавель, Л.Ю. Хорсева, Т.Ф. Яковишина 2002).. Бироқ, дон технологияси бўйича етиштирилган маккажўхорининг ҳазм бўладиган оксили билан озуқа бирлигининг таъминланиши атиги 50-55 г га етади. Бундан ташқари, маккажўхори оксилада ҳайвон организми учун ажралмас аминокислоталар - лизин ва триптофан кам учрайди (А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло 1980, А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло ва бошқалар 1982).

Материал ва тадқиқот услублари. Тадқиқотлар институтнинг тажриба даласида олиб борилди, тадқиқот объекти сифатида маккажўхорининг “Ўзбекистон-2018” нави иштирок этди. Дала тажрибалари Доспехов (1985) услубида, уруғчилик бўйича тадқиқотлар “Дон ва дуккакли экинлардан элита ва суперэлита уруғларини олиш” (1982) амалга оширилди.

Олинган натижалар ва муҳокамаси. Маккажўхори етиштиришда, қимматли хўжалик белгиларига бўлган таъсирини ўрганиш мақсадида инновацион усулда тайёранган компостни самарадорлигини аниқлаш бўйича тажрибалар амалга оширилди Қуйидаги 1-жадвалда компост ҳар хил меъёрларда қўлланилганда маккажўхори бошпоя баландлигига бўлган таъсири ўрганилди. Тажриба кўчатзорида назорат вариантыда компост берилмади, 1-вариантда 5 т/га меъёрда, 2-вариантда 10 т/га меъёрда ва 3-вариантда 15 т/га меъёрларда берилди. Тажрибалар 4 та такрорланишда ягона кўчатзорда қўйилди, такрорланишлар рендомизирланган блокларда амалга оширилди. Назорат ва ҳар хил меъёрлардаги тажриба вариантларда барча агротехник тадбирлар бир муддатда, бир хил тартибда бажариб борилди.

1-жадвал. Маккажўхори “Ўзбекистон-2018” навининг бошпоя баландлиги кўрсаткичлари

Вариантлар	Намуналар										n	X±Sx
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Назорат	290	300	280	275	310	305	285	290	278	295	10	290,8±1,2
1-вариант	330	340	340	330	330	340	340	330	350	350	10	338,0±0,9
2-вариант	390	380	380	380	378	380	375	381	379	378	10	380,1±1,1
3-вариант	390	380	392	395	395	385	390	380	390	390	10	388,7±1,1

Компостнинг таъсири ўсимликлар бошпоя баландлигида ҳам намоён бўлди. Компост қўлланилмаган назорат вариантга нисбатан компост қўлланиган вариантларда ўсимликлар бошпоя баландлиги 47,2 см дан 97,9 см гача баландроқ бўлганлиги кузатилди. Яъни назорат вариантыда ўсимликлар бошпоя баландлиги бўйича ўртача кўрсаткич 290,8 см бўлган бўлса, 5 т/га меъёрда берилган 1-вариантда 338,0 см бўлганлиги, 10 т/га меъёрда берилган 2-вариантда 380,1 см ни, 15 т/га берилган 3-вариантда эса 388,7 см бўлганлиги кузатилди. Компостнинг таъсири ўсимликлар бошпоя диаметрига, яъни айлана узунлигига таъсири ҳам ўрганилди (2-вариант).

2-жадвал. Маккажўхори “Ўзбекистон-2018” навининг бошпоя диаметри кўрсаткичлари

Вариантлар	Намуналар	n	X±Sx
------------	-----------	---	------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Назорат	5	5	6	5	4	5	6	6	5	6	10	5,3±1,1
1-вариант	6,5	6,5	7	7	6	6	6	7	7	6	10	6,5±0,9
2-вариант	7	7	6	7	7	6	7	7	6	6	10	6,6±0,9
3-вариант	7	7	8	7	8	8	7	8	9	8	10	7,7±1,1

Компост қўлланилмаган назорат вариантга нисбатан компост қўлланиган вариантларда ўсимликлар бошпоя диаметри 1,2 см дан 2,4 см гача каттароқ бўлганлиги кузатилди. Яъни назорат вариантыда ўсимликлар бошпоя диаметри бўйича ўртача кўрсаткич 5,3 см бўлган бўлса, 5 т/га меъёрда берилган 1-вариантда 6,5 см бўлганлиги, 10 т/га меъёрда берилган 2-вариантда 6,6 см ни, 15 т/га берилган 3-вариантда эса 7,7 см бўлганлиги кузатилди.

Хулосалар. Олиб борилган тадқиқотлар ва олинган натижаларга асосланиб шундай хулоса қилиш мумкинки, маккажўхориға компост 15 т/га меъёрда берилганда назоратга нисбатан 97,9 см га бошпоя баландлиги юқори бўлганлиги, бошпоя диаметри бўйича эса маккажўхориға компост 15 т/га меъёрда берилганда назоратга нисбатан 2,4 см га бошпоя диаметри юқори бўлганлиги кузатилди.

REFERENCES

1. Атабаева Х.Н., Рўзметов Р. Дала экинларини етиштиришни илғор технологиялари. Тошкент 2004 йил. 33 бет.
2. Аллашов Б.Д. Изучение межгибридных скрещиваний по хозяйственно ценным признакам в селекции средневолокнистого хлопчатника/Ш.И. Ибрагимов, П.Ш. Ибрагимов//Состояние селекции и семеноводства хлопчатника и перспективы ее развития: тезисы докл. межд. науч. практ. конф. – Ташкент, УзНИИССХ. – 2006. – С. 49–50.
3. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
4. Б.Д.Аллашов, С.Жамолов. Чорвачилиқда озуқа базасини мустаҳкамлашда инновацион усулда қашқарбедани бошоқли экинлар билан аралашма ҳолда экиб етиштиришнинг аҳамияти. Самарқанд ветеринария медицинаси институти Тошкент филиалида 2021 йил 30-март куни бўлиб ўтган илмий-амалий анжуман тўплами. Тошкент-2021. 100-бет.
5. Кравцов, И.А. Продуктивность родительских форм гибридов кукурузы и густота посева / И.А. Кравцов, И.В. Федоткин // Кукуруза и сорго. – 2001. – № 3. – С. 12–13.
6. Крамарев, С.М. Интенсивность поступления основных макроэлементов в растения кукурузы в онтогенезе / С.М. Крамарев, Л.Н. Скрипник, Ю.И. Усенко, Т.А. Журавель, Л.Ю. Хорсева, Т.Ф. Яковишина // Агрехимия. – 2002. – № 12. – С. 21–30.
7. Кучмиев, А.Н. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания кукурузы / А.Н. Кучмиев, Е.П. Недбайло и др. – Новочеркасск. – 1982. – 20 с.
8. Нурматов А., Жабборов Ш., Ҳафизов И., Тагаева Л. Қорабайир зотли тойларнинг ўсиш ривожланишини жадаллаштиришнинг илғор технологияси. Konferensiya materiallari: Konferensiya materiallari: Tashkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 200-206б.

9. Нурматов А., Хафизов И. Карабаирская порода лошадей—«золотой фонд» Узбекистана. Вестник Ошского государственного университета. Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния. г.Ош, 2024/6/28, №2 (7), С.212-218.
10. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции: Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
11. С.Ғ.Жамолов, Б.Д.Аллашов. Кузги ва баҳорги муддатларда экилган озуқабоп экинларда олиб борилган селекция ва бирламчи уруғчилик ишлари. Ж.Science and innovation. Том 2. Номер Special Issue 8, Ст. 302-306
12. Телих, К.М. Факторы, влияющие на урожайность зерна кукурузы / К.М. Телих // Кормопроизводство. – 2002. – № 5. – С. 20–22.
13. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. Генетический потенциал карабаирской породы. Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
14. Хафизов И.И., Куччиев У., Хафизов А.И.. Тўла қийматли озиклантиришни ташкил этишнинг сигирлар сут махсулдорлигига таъсири. 2009 й., ж:"Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журналининг "Агро илм" иловаси., Тошкент, № 2-сон(6), 24-25б.
15. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларнинг қадимий аждодларининг ўзига хос хусусиятлари. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent, 2024/5/30, ToshDAU, 133-138 b.
16. Хафизов И.И. Қорабайир зот отлари генофондининг генетик хилма-хиллиги. ж."Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги" журнали, "AGRO ILM" илова, Тошкент, 2023, махсус сон (3) (96), 45-47 б.
17. Хафизов И.И. Ўзбекистонда йилкичиликни ҳозирги ҳолати ва ривожлантириш истиқболлари.Конференция материаллари:"Ветеринария соҳасини ривожлантиришда ижтимоий-гуманитар фанларнинг ўрни" мавзусида республика илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами. Тошкент, Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали., 2023/2/23, 345-353 б.
18. Хафизов И.И., Куччиев О.Р., Хафизов А.И. Эволюция жараёнида от фенотиби-даги катта ва кичик мутацион ўзгаришларнинг узлуксиз намоён бўлиши. Konferensiya materiallari:Toshkent davlat agrar universiteti hamda "Science and innovation" xalqaro ilmiy jurnali hamkorligida tashkil etilgan "Smart texnologiyalarni qishloq xojaligiga tadbiq etish va rivojlantirish" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani.Тошкент, 2024/5/30, Тош ДАУ, 139-144 б.
19. Хафизов И.И., Хафизов А.И. Отларни яйлов шароитида сақлашнинг афзаллиги ва унга бўлган талаблар. Konferensiya materiallari:Ozbekistonning janubiy hududlarida qishloq xojalik mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari

- mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjumani., Qarshi-2024, 2024/5/17, TIQXMMI, 400-403 b.
20. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161
 21. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012159
 22. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 2020. 614 (1), 012160
 23. Hafizov Akmal Inoyatovich. Hematological and clinical indicators of foals of the Karabayir breed and its hybrids with the Friesian breed. Cotton Science (2023), Volum-3, Issue-2. Cotton Science International Scientific journal. Internet address: <http://journals.company/> E-mal:info@journals. company.
 24. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170